

Baldur Terzenbach (1933-2015), naturalista y taxidermista del Museo de la Estación Biológica de Rancho Grande

Baldur Terzenbach (1933-2015), naturalist and taxidermist of the Rancho Grande Biological Station and Museum

Gilson A. Rivas¹, Jorge M. González² & Rafael Hoogsteijn³

¹Museo de Biología de la Universidad del Zulia, Facultad Experimental de Ciencias, Universidad del Zulia, Apdo. 526, Maracaibo 4011, Zulia, Venezuela.

²Austin Achieve Public Schools, Austin, Texas (Research Associate, McGuire Center for Lepidoptera & Biodiversity), U.S.A.

³Panthera, 8 West 40th Street, 18th Floor, New York, NY 10018 USA

Correspondencia: Gilson Rivas: anolis30@hotmail.com

Recibido: 20-10-2019 / Aceptado: 10-11-2020 / En línea: 26-02-2021

Localizado en el tramo central de la Cordillera de la Costa está el Parque Nacional Henri Pittier. Decretado bajo protección gubernamental en 1937 y conocido en ese entonces como *Parque Nacional de Aragua*, encontramos en él al Museo de la Estación Biológica de Rancho Grande. En sus comienzos, este museo estuvo alojado en un edificio construido en el sector conocido como Rancho Grande y abandonado desde 1935, luego de la muerte de Juan Vicente Gómez. Muy posteriormente, el museo y sus colecciones serían trasladadas a las antiguas instalaciones del Ministerio de Agricultura y Cría (MAC), ubicadas a menor altitud en una de las entradas al Parque Nacional, donde podrían ser mejor mantenidas, evitando la extrema humedad reinante en el bosque nublado.

El antiguo edificio, originalmente pensado como un hotel que de alguna manera serviría para ayudar a unir las costas de Aragua con la ciudad de Maracay, ha sido base logística para numerosos estudios sobre la biodiversidad del Parque; es también un lugar que muchos investigadores han soñado siempre con visitar. Los investigadores norteamericanos Jocelyn Crane y el reconocido naturalista William Beebe, escogieron y remodelaron una sección, y convirtieron al abandonado edificio en estación biológica de campo durante los meses de invierno de 1945, 1946 y 1948, para el Departamento de Investigaciones Tropicales de la Sociedad Zoológica de Nueva York (Crane 1945, Beebe 1949, González 2010, 2011). Gracias a la constante

intervención del botánico y naturalista suizo Henri Pittier, dicha estación de campo, abandonada desde 1948, sería convertida formalmente en Estación Biológica a partir de 1950 (Lasser 1951). Su primer director, el investigador alemán Ernst Schäfer, reconocido explorador, ornitólogo, mastozoólogo y científico quien había realizado tres expediciones al Tíbet, las dos primeras (1930-1932, 1934-1936) auspiciadas por la Academia de Ciencias Naturales de Filadelfia (hoy Academia de Ciencias Naturales de la Universidad Drexel) y la tercera (1938-1939) mayormente por él mismo, su familia y amigos del mundo científico tanto en Alemania, como Inglaterra y los Estados Unidos.

La actividad realizada por Schäfer y su equipo estimuló a investigadores locales y extranjeros a colaborar e involucrarse con la estación y el museo creado como parte de ésta. Este gran auge los lleva a pensar que tener sólo un taxidermista, Willy Tille y un ayudante, José Pérez Bora, asignado a las labores museísticas propiamente, era insuficiente.

En 1954 el gobierno venezolano encarga a Schäfer la organización del pabellón venezolano en la Exposición de Caza y Pesca de Dusseldorf, Alemania. A fines de 1954, Schäfer conocería a un entusiasmado joven alemán, quien debe haberlo impresionado. Inmediatamente, envía notificación de ello a los directivos en el Ministerio de Agricultura y Cría, a quienes estaba asignada la Estación Biológica y a Walter Arp (1927-2006), director encargado en su ausencia, quien había hecho los contactos iniciales

con aquel joven (H. Terzenbach, com. pers.). El Ministerio acepta entonces contratar al joven alemán graduado como taxidermista en la Freie Universitat de Berlin. Éste, de nombre Baldur Willy Terzenbach Graz, nació el 22 de septiembre de 1933 en Berlín. A principios de 1955, se le ofrece el cargo de taxidermista de la Estación Biológica de Rancho Grande, que ya tenía cinco años en funcionamiento y se había convertido en un centro de atracción para la comunidad científica tanto nacional como internacional. Luego de un interesante periplo europeo, Baldur llegó a Venezuela a finales de 1955 a través de la aerolínea *Pan American World Airways*. Cumpliría 22 años de edad durante el vuelo a este país suramericano, haciéndolo sentirse como si hubiera nacido aquí. Una vez en Venezuela, se incorpora a la ya reconocida estación, para apoyar al reducido grupo de empleados en labores de taxidermia, recolección e investigación.

Ese mismo año, Schäfer decide quedarse en Europa y acepta la invitación de *Su Majestad* el Rey Leopoldo III (quien había abdicado a favor de su hijo Baudoin, pero conservaba el título nobiliario) para realizar un documental sobre el cincuentenario de la colonización del Congo Belga (González 2010, 2011). Es así como Walter Arp continúa como director encargado de la estación, hasta 1957, cuando

es sustituido por un nuevo director, Gonzalo Medina (1930-2009), quien sería uno de los promotores de la primera Ley Sobre la Protección de la Fauna Silvestre. Medina y Terzenbach establecen una excelente relación de trabajo como jefe y subalterno, convirtiéndose en cuñados un tiempo después al casarse Baldur con una hermana de Medina.

Durante los próximos 10 años, Baldur Terzenbach se encargaría de preparar muestras que regularmente llegaban al museo producto de los inventarios de fauna, además de colaborar, como lo demuestran los agradecimientos de numerosos artículos sobre la fauna del Parque Nacional Henri Pittier, con varios investigadores nacionales y extranjeros que visitaron la estación entre los años 50 y 60, entre ellos Owen Sexton, Harold Heatwole y Frederick Test (Sexton 1958, Heatwole 1963, Test *et al.* 1966). Como anécdota interesante, podemos comentar que fueron Baldur y Gonzalo Medina quienes recolectaron el holotipo de la rata acuática *Ichthyomys pittieri* (Handley & Mondolfi 1963). En homenaje póstumo a Baldur, García *et al.* (2018) le dedican la subespecie *Heteromys catopterus terzenbachi*, hoy comúnmente conocida como ratón mochilero de Terzenbach.

Durante esos años, era frecuente también, que además de sus labores de taxidermia y colaboración con los inves-

Figura 1. Al poco tiempo de llegar a Venezuela, el joven Baldur Terzenbach contempla el entorno de la Estación Biológica de Rancho Grande. Foto: Cortesía de Helga G. Terzenbach Medina.

Figura 2. Baldur Terzenbach en un recorrido por la Selva Nublada de Rancho Grande, Parque Nacional Henri Pittier. Cortesía de Helga G. Terzenbach Medina.

tigadores visitantes, también participara en las salidas de campo para recolectar ejemplares de fauna, acompañando a otros miembros de la Estación. De una de estas salidas de campo, se recuerda una anécdota cómica que le contaba a su familia y allegados. Baldur, junto a Gonzalo Medina y Walter Arp, realizaron un viaje de recolección al Sur del Orinoco. Cada uno de los integrantes en su especialidad, intentarían recolectar ejemplares de referencia para la Estación. Baldur salió temprano y fue sorprendido a los lejos por un gallito de las rocas (*Rupicola rupicola*), sabiendo lo

relevante del hallazgo, no perdió mucho tiempo y le disparó. Pensando en lo contentos que se pondrían sus compañeros de recolecta, caminó hacia el ejemplar alegremente. Cuál no sería su sorpresa, al acercarse apenas a unos metros, el supuesto gallito de las rocas no era sino una espectacular rosa de montaña (*Brownea macrophylla*) (A. Terzenbach, com. pers.).

Trabajando en la Estación, conocería a la distinguida Graciela Medina, hermana de su jefe, Gonzalo. Entablaría con ella una amistad que los llevaría al matrimonio. Lue-

Figura 3. Barraquete Aliazul (*Spatula discors*) preparado por Baldur Terzenbach. Foto: Helga G. Terzenbach Medina.

go de meses trabajando, Baldur había logrado comprar un vehículo, un Volkswagen, aun sin saber conducir. Graciela le daría clases de manejo, nada menos que en el circuito de múltiples curvas de la estrecha carretera que lleva de Maracay a Ocumare de la costa, y pasa justo enfrente de la Estación. Igualmente, su hijo mayor recuerda que a edad temprana, antes de sus seis años, frecuentemente Baldur lo llevaba en hombros por las caminerías de la estación, mientras su padre estaba en actividades de observación y estudio de las especies de aves que anidaban en los alrededores, así como de otros animales que por allí estuvieran (A. Terzenbach, com. pers.).

Transcurrida una década, Baldur ya naturalizado venezolano, como consta en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela No. 656 del 15 de diciembre de 1960, casado con Graciela Medina, decide emprender nuevos rumbos y se retira del Museo de la Estación Biológica de Rancho, incursionando en iniciativas privadas entre las que se encontraba una empresa dedicada al montaje de animales, principalmente para grupos de cazadores federados, actividad de mucho auge en esa época. Igualmente, se involucra

en proyectos más ambiciosos y conservacionistas de promoción de la naturaleza, tales como el Museo de la Fauna Silvestre de la Gran Sabana, anunciado en 1984. Este proyecto no pudo ser desarrollado a pesar de contar con el apoyo de la empresa Hoturvensa y los hermanos Jiménez, familia de empresarios turísticos de la zona y grandes conocedores y conservacionistas de la región. También fue promotor del Museo de la Fauna Silvestre para Valencia. Fue uno de los promotores de la construcción y desarrollo y uno de los cinco fundadores del acuario José Vicente Seijas, mejor conocido como Acuario de Valencia, ícono de esta ciudad. El alcalde de esta entidad, Dr. Omar Sanoja Breña, le confirió el Botón de Oro de la ciudad de Valencia en un acto llevado a cabo el 21 de diciembre de 1990.

En Yaritagua, estado Yaracuy propuso hacer un museo de peces en la Estación de Piscicultura de la Universidad Centro-occidental “Lisandro Alvarado”. Sin embargo, tal proyecto no logró realizarse, aunque diversos ejemplares de peces y aves acuáticas de la región preparados artísticamente por Baldur han sido mantenidos en las instalaciones de la estación piscícola donde hoy día todavía pueden ser observados.

Baldur Terzenbach fue también miembro fundador del Instituto de Conservación del Lago de Valencia, así como director del museo de Fauna del Estado Carabobo. Se destacó como asesor técnico y director en asuntos de Parques y Museos, ente 1975 y 1979, en el Instituto de Desarrollo Turístico del Estado Carabobo (INTUCA).

Willy Tille y Baldur Terzenbach, eran de los pocos taxidermistas profesionales que laboraban en Venezuela durante las décadas de los Sesenta, Setenta y Ochenta. Los ejemplares taxidermizados profesionalmente por Baldur, demuestran su habilidad técnica y artística y perduran hoy en día en excelentes condiciones en varias colecciones institucionales y privadas.

A pesar de haber contribuido al desarrollo de las etapas iniciales del museo de la EBRG, Baldur Terzenbach ha sido ignorado o vagamente mencionado entre los documentos que reseñan la historia de la Estación Biológica de Rancho Grande, como se puede notar en algunas publicaciones (Michelangeli *et al.* 1998, Sánchez & Bisbal 2004, Texera 2003).

El 17 de abril de 1984 se unió en segundas nupcias con la Señora Elvia Bret, quién lo acompañó hasta sus últimos días. No tuvieron descendencia. Baldur Terzenbach falleció el 30 de octubre de 2015 a los 84 años en la ciudad de Valencia, dejando tres hijos producto del matrimonio con Graciela Medina; Alfredo, Mónica y Helga Terzenbach Medina, quienes viven actualmente en la ciudad de Valencia, así como cuatro nietos Erika Rosales Terzenbach, Arturo Marcano Terzenbach y Willy y Juan Terzenbach Hernández. Sus hijos recuerdan a Baldur comentando el

Figura 4. En su laboratorio para la preparación de animales, ubicado en Agua Blanca, municipio San José, estado Carabobo, 1993. Cortesía de Helga G. Terzenbach Medina.

sentirse orgulloso de ser venezolano, como si hubiera nacido en el país, especialmente por haber emigrado desde Europa siendo joven, pero habiendo pisado esta tierra por vez primera apenas pasando su mayoría de edad.

REFERENCIAS

- Beebe, W. 1949. *High Jungle*. New York: Duell, Sloan & Pearce, 379 pp.
- Crane, J. 1945. Shopping for a jungle. *Animal Kingdom* 47: 3–13.
- García, F. J., E. Sánchez-González, D. Araujo-Reyes, M. Machado & G. Flórez. 2018. Descripción de una nueva subespecie de ratón mochilero del género *Heteromys* (Mammalia, Rodentia, Heteromyidae) en Venezuela. *Revista Biodiversidad Neotropical* 8: 29–42.
- González, J. M. 2010. Ernst Schäfer (1910-1992) - from the mountains of Tibet to the Northern Cordillera of Venezuela: a biographical sketch. *Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia* 159: 83–96.
- González, J. M. 2010. Del Tibet a Rancho Grande. A 100 años del nacimiento del investigador Ernst Schäfer. *Museos.Ve* 1(3): 20–22.
- Handley, C. H. & E. Mondolfi. 1963. A new species of fish-eating rat, *Ichthyomys*, from Venezuela (Rodentia, Cricetidae). *Acta Biológica Venezuelica* 3: 417–419.
- Heatwole, H. 1963. Contribución a la historia natural de *Eleutherodactylus terraebolivaris* (Anura). *Acta Biológica Venezuelica* 3: 301–313.
- Lasser, T. 1951. La estación biológica del Rancho Grande. *Acta Científica Venezolana* 2(1): 7–8.
- Michelangeli, F. 1998. *La selva nublada. Rancho Grande*. Caracas: Armitano Editores, 195 pp.
- Sánchez H., J. & F. J. Bisbal E. 2004. Museo de la Estación Biológica de Rancho Grande. *Memoria de la Fundación La Salle de Ciencias Naturales* 158: 5–28.
- Sexton, O. 1958. Observations on the life history of a Venezuelan frog, *Atelopus cruciger*. *Acta Biológica Venezuelica* 2: 235–242.
- Test, F. H., O. J. Sexton & H. Heatwole. 1966. Reptiles of Rancho Grande and vicinity, Estado Aragua, Venezuela. *Miscellaneous Publications, Museum of Zoology, University of Michigan* 128: 1–63.
- Texera A., Y. 2003. *La Zoología en Venezuela 1936-1970. Una historia social*. Universidad Central de Venezuela, Vicerrectorado Académico, Centro de Estudios del Desarrollo (CENDES) y Fundación Polar. Caracas: 208 pp.